

DIFERENÇAS BIOMECÂNICAS E FISIOLÓGICAS ENTRE MEIA MARATONA DE RUA E MEIA MARATONA DE MONTANHA: UM ESTUDO DE CASO

Fernando Nazario de Resende
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-0400-9275

Guilherme Gularte De Agostini
Faculdade de Educação Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6011-7129

Jefferson Fernandes de Sousa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9637-2818

Flander Diego de Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7789-3917

Frederico Balbino Lizardo
Instituto de Ciências Biomédicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5118-7616

Thiago Montes Fidale
Faculdade de Medicina
Universidade Federal de Catalão
Catalão, Brazil
ORCID: 0000-0002-6137-1687

Resumo – O presente estudo avaliou as respostas biomecânicas e fisiológicas de um atleta durante duas meias maratonas: uma em percurso urbano e outra em trilha/montanha, usando dispositivos Stryd e Garmin para medir potência, cadência, comprimento da passada, oscilação vertical, tempo de contato com o solo e frequência cardíaca. O tempo de conclusão foi 34,3% menor na corrida urbana, com maior cadência e passadas mais longas devido ao terreno estável. Na trilha, houve mais tempo de contato e variações na potência, principalmente em subidas e descidas, exigindo ajustes biomecânicos constantes. A frequência cardíaca atingiu picos maiores na corrida de rua, refletindo um esforço anaeróbio superior, enquanto na trilha o esforço foi mais aeróbio e controlado. O estudo mostra a potência como métrica útil para otimizar o treinamento, destacando a importância de adaptar as estratégias para diferentes terrenos.

Palavras-Chave- Biomecânica, Fisiologia, Meia maratona, Corrida de rua, Corrida em trilha, Potência.

BIOMECHANICAL AND PHYSIOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN ROAD AND MOUNTAIN HALF MARATHONS: A CASE STUDY

Abstract - This study assessed the biomechanical and physiological responses of an athlete during two half marathons: one on an urban course and the other on a mountain trail, using Stryd and Garmin devices to measure power, step cadence, stride length, vertical oscillation, ground contact time, and heart rate. The completion time was 34.3% shorter on the urban course, with higher cadence and longer strides due to stable terrain. On the trail, there was increased ground contact time and power variations, especially on uphill and downhill sections, requiring constant biomechanical adjustments. Heart rate peaked higher on the urban run,

reflecting greater anaerobic effort, while the trail run required a more controlled, aerobic effort. The study demonstrates power as a valuable metric for optimizing training, emphasizing the importance of adapting strategies for different terrains.

Keywords - Biomechanics, Physiology, Half marathon, Road running, Trail running, Power.

I. INTRODUÇÃO

Dentre os esportes de resistência, o estudo da corrida de curta e longa duração e todas as variáveis intervenientes em seu desempenho tem crescido muito nos últimos anos, principalmente pela grande divulgação dos benefícios que o exercício físico regular proporciona à saúde [1], [2]. Porém, a grande maioria dos estudos foram realizados em superfícies planas [2], [3], [4], [5]. Por outro lado, em esportes com variações altimétricas (corrida em serras e montanhas, o ciclismo entre outros) sabe-se que vários fatores podem influenciar o desempenho, possivelmente devido à grande alternância de ritmo de movimento (tempo/distância) [6], [7]

Sabe-se que a demanda energética é maior quando se corre na mesma velocidade em subidas quando comparadas as superfícies planas [7], [8]; tal fato é devido à maior necessidade de força dos membros inferiores para elevar mais o centro de massa do atleta a cada passada em relação à superfície plana. Esses dados são sustentados em parte pelo maior déficit de oxigênio [9] e elevado recrutamento muscular dos membros inferiores [10]. Além disso, Frederic Pastor Sabater et al., [11], mostraram que uma das adaptações da especificidade do treinamento com a presença de subidas é o ganho de força nos membros inferiores maior em corredores de montanha quando comparados aos de rua. Uma hipótese adicional é que pode ocorrer uma auto seleção de atletas mais fortes devido aos maiores requisitos de força para diferentes variações altimétricas [7], [8], [12].

Na corrida de rua com características de terreno plano, a grande maioria de atletas e treinadores utilizam o ritmo (min/km) ou a frequência cardíaca para monitorar o esforço, tanto durante os treinos como nas competições [13]. No entanto, o ritmo/km é limitado para determinar a precisão da corrida em subidas, uma vez que o atleta não saberá qual a porcentagem da velocidade ele deverá diminuir nas subidas para manter o gasto energético semelhante ao do terreno plano. Uma alternativa seria a utilização da frequência cardíaca, um marcador do estresse cardiovascular para tentar controlar o esforço, porém, outras limitações surgem, como a latência existente em sua resposta frente ao aumento e/ou diminuição do esforço; como também, é afetada por diversos fatores, como a temperatura elevada, fadiga prévia, má qualidade do sono, nível de hidratação do atleta entre outros [14]. Portanto, nas corridas em subida, GPS e o medidores de FC são limitados para controlar o ritmo que cada atleta deseja correr [15].

Assim, a potência mecânica média, máxima e crítica que é um parâmetro comumente utilizado no ciclismo há anos para avaliar, prescrever e controlar o treinamento e estratégias competitivas, está cada vez mais forte e eficiente na sua utilização em corridas [12], [16]. Esta potência máxima se torna essencial para informar qual a maior taxa de energia produzida pelo atleta durante determinado tempo. Já a potência crítica, atualmente é o limiar de intensidade de exercício em que o máximo estado estável metabólico é mantido em exercícios de intensidade constante, separando o exercício do domínio de intensidade forte para severo [17]

Atualmente, muitos estudos com dispositivos e equipamentos que conseguem extrair o máximo de informações do atleta de diferentes níveis em movimento possibilitam medir, testar e avaliar as diversas variáveis que determinam o desempenho físico [9], [18]. Tais dispositivos se propõe a medir a potência mecânica máxima e média instantânea, além de outras variáveis como tempo de contato do pé com o solo, economia de corrida entre outras. Para avaliar e prever desempenho, tanto a potência mecânica máxima e a potência crítica são variáveis de grande importância, existindo alta correlação entre elas com o resultado da prova e/ou do teste de esforço [19]

Um destes importantes aparelhos é o equipamento Stryd (Stryd Inc. Boulder CO, EUA) que foi estudado e validado por Dearing e Paton [19], estimando de forma confiável a potência durante a corrida. Estes autores relataram que o aparelho é altamente preditivo do desempenho na corrida e oferecem um guia útil para distribuição da intensidade do treinamento. Porém, atletas e treinadores precisam estar cientes de que a estimativa da potência crítica pode ser altamente influenciada tanto pelos protocolos dos estudos, quanto pelos modelos matemáticos empregados [5]

Assim sendo, o objetivo deste estudo é analisar as respostas biomecânicas e fisiológicas agudas de uma meia maratona de rua e comparar com a meia maratona em trilhas e montanhas, a fim de identificar como as diferentes superfícies e condições de terreno impactam o desempenho.

II. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia,

através da plataforma Brasil (CAE:13624419.2.0000.5152). Realizado em campo durante competições oficiais de uma meia maratona de rua com 21 quilômetros e desnível positivo de 183 metros (Meia Maratona Internacional de São Paulo, Brasil) e meia maratona em trilhas e montanhas com 21,19 quilômetros e 921 metros de desnível positivo (Ultra Paine, Chile). A pesquisa contou com a participação de um atleta experiente, com mais de 14 anos de prática em maratonas e corridas em trilha. O participante era um homem de 43 anos, com 176 cm de altura e 74kg de massa corporal.

Para as medidas biomecânicas, foi utilizado o dispositivo Stryd (Stryd Inc. Boulder CO, EUA), acoplado ao calçado conforme figura 1.

Figura 1. Modelo do dispositivo Stryd (Stryd Inc. Boulder CO, EUA), relógio Garmin fênix® 7 e cinta cardíaca Garmin HRMplus.

Stryd é um dispositivo que se prende ao cadarço do tênis e se comunicou com o relógio de corrida. O Stryd avaliou a potência média e máxima, cadência e comprimento dos passos, oscilação vertical, tempo de contato com o solo e equilíbrio entre contato do pé esquerdo e direito nos diferentes tipos de terreno.

A coleta de dados relacionadas a ritmo, tempo total, desnível positivo e negativo, metabolismo aeróbio/anaeróbio, frequência cardíaca e quilocalorias foram realizadas por meio do conjunto de dispositivos Garmin fênix® 7 (figura 1) e analisadas por meio do app Garmin connect™. Os dados em tempo real foram enviados via cinta cardíaca Garmin HRMplus para o relógio (figura 1).

III. RESULTADOS

Os dados apresentados na Tabela 1 mostram que o tempo registrado na meia maratona de rua foi inferior, resultando em uma velocidade média maior em comparação à corrida em trilhas e montanhas. No entanto, ao analisar o padrão de potência média exercida em cada modalidade, os dados indicaram equivalência. Quanto aos aspectos metabólicos, observou-se que o metabolismo aeróbico e a ação anaeróbica foram mais acentuados na corrida de rua em comparação à trilha/montanha. Além disso, a análise da frequência cardíaca revelou que tanto a média quanto o valor máximo foram superiores na meia maratona de rua.

Na Tabela 2, são apresentados os dados de potência medidos pelo dispositivo Stryd em diferentes tipos de terreno – plano, subida e descida – para a meia maratona de rua e trilha/montanha. A potência média no terreno plano foi 10% maior na meia maratona de trilha/montanha em comparação à de rua. Durante as subidas, a corrida de rua apresentou uma potência 2% maior que a corrida em trilha/montanha. Por outro lado, nas descidas, a potência foi 5% superior na corrida em trilha/montanha.

Os resultados da Tabela 3 indicam que a cadência de passos por minuto e o comprimento dos passos foram significativamente maiores na meia maratona de rua em relação à corrida em trilha/montanha. Além disso, o tempo de contato com o solo foi mais prolongado na corrida em trilha/montanha. A oscilação vertical foi semelhante nas duas modalidades. Também foi observado um padrão de simetria no tempo de contato com o solo entre o pé direito e o esquerdo em ambas as corridas.

Tabela 1. Padrão das variáveis de desempenho para meia maratona de rua (R21K) e meia maratona em trilhas/montanha (T21K).

	R21k (21k)	T21k (21,9k)
Tempo Total (h)	01:26:11	02:11:32
Ritmo (min/k)	004:04	06:19
Power watts (média)	300	298
Efeito Prova (Aeróbio)	5	4.04
Efeito Prova (Anaeróbio)	2.1	0.6
FC média (bpm)	161	147
FC máxima (bpm)	175	166

Tabela 2. Padrão das variáveis fisiológicas versus potência média na meia maratona de rua (R21K) e meia maratona em trilhas/montanha (T21K).

	R21k (21k)	T21k (21,9k)
Tempo Total (h)	01:26:11	02:11:32
Ritmo(min/k)	04:04	06:19
Power Watts (média)	300	298
Power média Watts (Plano)	302	335
Power média Watts (Subida)	327	321
Power média Watts (Descida)	268	281
Power média Watts (Caminhada)	00	287

Tabela 3. Padrão das variáveis biomecânicas na meia maratona de rua (R21K) e meia maratona em trilhas/montanha (T21K).

	R21k (21k)	T21k (21,9k)
Cadência passos média (ppm)	180	167
Comprimento Passos (m)	1,39	0,95
Oscilação Vertical (cm)	9,8	9
Tempo contato solo (ms)	214	282
Equilíbrio do contato com o solo (% Direito)	49,8	50,8
Equilíbrio do contato com o solo (% Esquerdo)	50,2	49,2

IV. DISCUSSÃO

A comparação entre a meia maratona de rua e a meia maratona realizada em trilhas e montanhas revela diferenças significativas, tanto em termos de desempenho biomecânico quanto de aspectos fisiológicos. Os resultados deste estudo

demonstram que o tempo registrado para a meia maratona de rua foi 34,3% menor, resultando em uma velocidade média 35,3% maior em comparação à corrida em trilhas e montanha. O tempo inferior registrado na meia maratona de rua, resultando em uma velocidade média maior, está diretamente relacionado à natureza do terreno e à menor demanda técnica. O percurso de rua, tipicamente mais plano e com menos obstáculos, favorece a manutenção de um ritmo maior e constante, o que não ocorre na corrida em trilhas e montanhas, onde variações de altimetria e terreno irregular impõem um esforço muscular biomecânico e cardiovascular adicional, retardando o tempo total. Para tentar eliminar o efeito da altimetria, as distâncias foram corrigidas utilizando o a medida do km esforço (ITRA). Os valores foram de 22,83 versus 30,4 km, respectivamente para rua e montanha, com a velocidade média sendo 14,4 % maior na corrida de rua, 15,9 x 13,9 km/h). Estes valores indicam que a fator piso também influenciou muito na diferença de tempo final.

Apesar dessa diferença no tempo e na velocidade, a potência média exercida mostrou-se equivalente entre as duas modalidades. Isso pode ser explicado pela compensação que ocorre no tipo de esforço muscular: na corrida de trilha, os atletas podem enfrentar maior resistência ao longo de subidas e descidas técnicas, enquanto na corrida de rua a constância do terreno facilita a manutenção de uma potência uniforme. Essa equivalência sugere que, embora a demanda técnica seja maior na trilha, a capacidade dos atletas de manter uma potência consistente está equilibrada entre os dois tipos de prova.

Os resultados metabólicos reforçam essa diferenciação, com o metabolismo aeróbico e a ação anaeróbica sendo mais proeminentes na corrida de rua. Esse achado sugere que, apesar de o terreno ser mais estável e previsível, os corredores de rua podem ser capazes de sustentar níveis de esforço mais intensos durante um maior período. Em contrapartida, a corrida em trilha/montanha, caracterizada por segmentos de recuperação durante as descidas e por um trabalho muscular concentrado nas subidas, pode atenuar essa exigência metabólica constante [12], [15].

Ao comparar a meia maratona de rua com a meia maratona em trilha e montanha, com base nos dados de potência medidos pelo dispositivo Stryd, surgem diversas diferenças nos padrões de corrida dependendo do terreno. Esses resultados podem fornecer informações importantes sobre as demandas fisiológicas e biomecânicas específicas de cada tipo de corrida.

A. Potência

Relevo plano: A potência média foi 10% maior na meia maratona de trilha/montanha em comparação à de rua. Esse aumento pode estar relacionado às variações de terreno, que exigem mais ajustes musculares e ativação para manter o ritmo, mesmo em áreas planas, devido à superfície irregular.

Subidas: Curiosamente, a corrida de rua apresentou uma potência 2% maior nas subidas do que a corrida em trilha/montanha. Uma possível explicação é que as subidas nas estradas são, em geral, mais previsíveis e constantes, permitindo aos corredores manterem um esforço mais estável e maximizar a potência gerada. Já nas trilhas, as subidas podem incluir terrenos mais acidentados, o que pode dificultar a aplicação de potência de forma constante [6], [15].

Descidas: Nas descidas, a corrida em trilha/montanha apresentou uma potência 5% superior à corrida de rua. Isso pode refletir as características das descidas em trilhas, onde os corredores precisam controlar mais o corpo para lidar com o terreno técnico, exigindo maior ativação muscular mesmo em trechos onde há perda de altitude. Outro fator importante seria o alto grau de declínio que possibilita maior aceleração do corpo nestas descidas [6].

B. Cadência e Comprimento dos Passos

Tanto a cadência quanto o comprimento dos passos foram maiores na meia maratona de rua em relação à corrida em trilha/montanha. Isso sugere que, em superfícies planas e previsíveis como a rua, os corredores conseguem adotar uma passada mais longa e uma cadência mais elevada, possivelmente devido à menor necessidade de ajustes no terreno e visualização antecipada das próximas ações dos pés durante a competição.

Na trilha/montanha, por outro lado, a maior variabilidade do terreno pode forçar os corredores a encurtarem as passadas e reduzir a cadência para manter o equilíbrio e evitar quedas, especialmente em descidas técnicas ou subidas íngremes.

C. Tempo de Contato com o Solo

O tempo de contato com o solo foi maior na corrida em trilha/montanha, o que é esperado, considerando o desafio de manter a estabilidade em terrenos irregulares. O aumento desse tempo reflete a necessidade de uma fase de apoio mais longa para controlar o movimento em terrenos acidentados.

A oscilação vertical foi semelhante entre as duas modalidades, indicando que os corredores mantêm um padrão de movimento relativamente estável no que diz respeito ao deslocamento vertical, independentemente do terreno.

Além disso, houve simetria no tempo de contato com o solo entre o pé direito e o esquerdo em ambas as modalidades, o que sugere um bom equilíbrio biomecânico do atleta, independentemente do tipo de corrida.

Os resultados mostram que a corrida em trilha/montanha, embora tenha demandas energéticas maiores em certos trechos (como nas descidas e no terreno plano), exige ajustes técnicos que afetam o estilo de corrida em comparação com a corrida de rua. A corrida em trilha/montanha envolve maior tempo de contato com o solo, passadas mais curtas e uma potência que varia dependendo do tipo de terreno, o que indica a necessidade de habilidades técnicas mais refinadas para lidar com as condições imprevisíveis. Em contraste, a corrida de rua permite que os corredores mantenham uma cadência e comprimento de passo mais eficientes, principalmente em subidas, onde a potência tende a ser maior devido à previsibilidade do terreno.

Esses resultados destacam a relevância das condições do terreno e dos componentes metabólicos na performance atlética, sugerindo que a escolha do tipo de corrida influencia tanto as respostas biomecânicas quanto as fisiológicas dos corredores. Esta análise oferece uma compreensão mais profunda das variáveis que impactam o desempenho em diferentes contextos, proporcionando insights valiosos para treinadores e atletas. Com essas informações, é possível otimizar estratégias de treinamento e competição. Em última

instância, o estudo sublinha a importância de ajustar o treinamento às características específicas de cada modalidade, visando maximizar o potencial dos corredores em suas respectivas disciplinas [19].

V. CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos e na metodologia empregada, as medições de potência utilizando o dispositivo Stryd demonstraram ser uma ferramenta valiosa para a análise biomecânica e fisiológica em diferentes contextos de corrida, tanto de rua quanto de montanha. A potência média revelou-se um indicador eficaz para avaliar o desempenho em meias maratonas, fornecendo parâmetros específicos que podem ajudar a otimizar o treinamento e a performance em ambas as modalidades.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) – F.N.R. (Código de Financiamento 001) é bolsista CNPq, Brasil.

REFERÊNCIAS

- [1] R. Hohl, F. Nazário de Rezende, G. Y. Millet, G. Ribeiro da Mota, and M. Marocolo, "Blood cardiac biomarkers responses are associated with 24 h ultramarathon performance," *Heliyon*, vol. 5, no. 6, p. e01913, Jun. 2019, doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e01913.
- [2] J. Olaya-Cuartero, B. Pueo, L. Villalon-Gasch, and J. M. Jiménez-Olmedo, "Prediction of Half-Marathon Power Target using the 9/3-Minute Running Critical Power Test," *J Sports Sci Med*, pp. 526–531, Sep. 2023, doi: 10.52082/jssm.2023.526.
- [3] B. J. Petek, S. K. Gustus, and M. M. Wasfy, "Cardiopulmonary Exercise Testing in Athletes: Expect the Unexpected," *Curr Treat Options Cardiovasc Med*, vol. 23, no. 7, p. 49, Jul. 2021, doi: 10.1007/s11936-021-00928-z.
- [4] P. Taboga et al., "Running power: lab based vs . portable devices measurements and its relationship with aerobic power," *Eur J Sport Sci*, vol. 22, no. 10, pp. 1555–1568, Oct. 2022, doi: 10.1080/17461391.2021.1966104.
- [5] F. Mattioni Maturana, F. Y. Fontana, S. Pogliaghi, L. Passfield, and J. M. Murias, "Critical power: How different protocols and models affect its determination," *J Sci Med Sport*, vol. 21, no. 7, pp. 742–747, Jul. 2018, doi: 10.1016/j.jsams.2017.11.015.
- [6] B. Bontemps et al., "The time course of different neuromuscular adaptations to short-term downhill running training and their specific relationships with strength gains," *Eur J Appl Physiol*, vol. 122, no. 4, pp. 1071–1084, Apr. 2022, doi: 10.1007/s00421-022-04898-3.
- [7] M. Lemire et al., "Physiological factors determining downhill vs uphill running endurance performance," *J Sci Med Sport*, vol. 24, no. 1, pp. 85–91, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.jsams.2020.06.004.

- [8] M. Lemire, M. Falbriard, K. Aminian, E. Pavlik, G. P. Millet, and F. Meyer, “Correspondence Between Values of Vertical Loading Rate and Oxygen Consumption During Inclined Running,” *Sports Med Open*, vol. 8, no. 1, p. 114, Dec. 2022, doi: 10.1186/s40798-022-00491-2.
- [9] R. J. WALKER, J. P. FAWCETT, E. M. FLANNERY, and D. F. GERRARD, “Indomethacin potentiates exercise-induced reduction in renal hemodynamics in athletes,” *Med Sci Sports Exerc*, vol. 26, no. 11, p. 1302-1306, Nov. 1994, doi: 10.1249/00005768-199411000-00002.
- [10] M. A. Sloniger, K. J. Cureton, B. M. Prior, and E. M. Evans, “Anaerobic capacity and muscle activation during horizontal and uphill running,” *J Appl Physiol*, vol. 83, no. 1, pp. 262–269, Jul. 1997, doi: 10.1152/jappl.1997.83.1.262.
- [11] F. Sabater Pastor et al., “Elite Road vs. Trail Runners: Comparing Economy, Biomechanics, Strength, and Power,” *J Strength Cond Res*, vol. 37, no. 1, pp. 181–186, Jan. 2023, doi: 10.1519/JSC.0000000000004226.
- [12] D. Jaén-Carrillo, L. E. Roche-Seruendo, A. Cartón-Llorente, R. Ramírez-Campillo, and F. García-Pinillos, “Mechanical Power in Endurance Running: A Scoping Review on Sensors for Power Output Estimation during Running,” *Sensors*, vol. 20, no. 22, p. 6482, Nov. 2020, doi: 10.3390/s20226482.
- [13] R. P. Goulding and S. Marwood, “Interaction of Factors Determining Critical Power,” *Sports Medicine*, vol. 53, no. 3, pp. 595–613, Mar. 2023, doi: 10.1007/s40279-022-01805-w.
- [14] D. A. RODRÍGUEZ, A. L. BROWN, and P. J. TROPEL, “Portable Global Positioning Units to Complement Accelerometry-Based Physical Activity Monitors,” *Med Sci Sports Exerc*, vol. 37, no. 11, pp. S572–S581, Nov. 2005, doi: 10.1249/01.mss.0000185297.72328.ce.
- [15] I. Schöffl, D. Jasinski, B. Ehrlich, S. Dittrich, and V. Schöffl, “Outdoor Uphill Exercise Testing for Trail Runners, a More Suitable Method?,” *J Hum Kinet*, vol. 79, pp. 123–133, Jul. 2021, doi: 10.2478/hukin-2021-0066.
- [16] B. Capostagno, M. I. Lambert, and R. P. Lamberts, “A Systematic Review of Submaximal Cycle Tests to Predict, Monitor, and Optimize Cycling Performance,” *Int J Sports Physiol Perform*, vol. 11, no. 6, pp. 707–714, Sep. 2016, doi: 10.1123/ijsp.2016-0174.
- [17] A. M. Jones, M. Burnley, M. I. Black, D. C. Poole, and A. Vanhatalo, “The maximal metabolic steady state: redefining the ‘gold standard,’” *Physiol Rep*, vol. 7, no. 10, p. e14098, May 2019, doi: 10.14814/phy2.14098.
- [18] P. V Komi, “Stretch-shortening cycle: a powerful model to study normal and fatigued muscle,” *J Biomech*, vol. 33, no. 10, pp. 1197–1206, Oct. 2000, doi: 10.1016/S0021-9290(00)00064-6.
- [19] C. G. Dearing and C. D. Paton, “Is Stryd critical power a meaningful parameter for runners?,” *Biol Sport*, vol. 40, no. 3, pp. 657–664, 2023, doi: 10.5114/biolSport.2023.118025.